

O‘ZBEKISTON MAKTABGACHA TA’LIMNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIY-HUQUQIY ASOSLARI

Yakubova Maftuna Furkatovna

JDPU Maktabgacha ta’lim metodikasi stajyor-o’qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta’limni rivojlantirishning ijtimoiy-huquqlari va xorijiy tajribalar tahlili, shuningdek tarbiyachilarning huquqiy bilim maktabgacha ta’limni rivojlantirishdagi ahamiyati mazmuni yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar. Qaror, huquqiy asoslar, malakaviy bilim, samaradorlik, ta’lim sifati, malaka oshirish, modernizatsiya, konsepsiya.

Respublikamizda keyingi yillarda maktabgacha ta’lim sohasiga qaratilayotgan alohida e’tibor va mazkur yo‘nalishda qabul qilingan bir qator hujjatlar tizimning me’yoriy-huquqiy bazani yaratish imkonini berdi.

2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyalarida maktabgacha ta’limni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish, maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini modernizatsiya qilish, maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlarning malakaviy bilimlarini doimiy yangilashga qulay shart - sharoit yaratish, malaka oshirish orqali ta’lim mazmuni sifat va samaradorligiga erishish, maktabgacha ta’limga qamrovni ko‘paytirish, maktabgacha ta’lim tizimining faoliyatini tubdan takomillashtirish yuzasidan bir qator Qaror va Farmonlar qabul qilindi.

Amalga oshirilayotgan ishlar natijasida:

- maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish;
- bolalarni har tomonlama intellektual, ahloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish;
- maktabgacha ta’lim tashkilotlarining moddiy negizini mustahkamlash va boyitish;

- o‘quv - uslubiy ishlarni takomillashtirishga erishilmoqda.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 21-noyabrdagi 929 - son Qaroriga muvofiq “Maktabgacha ta’lim muassasalari rahbar va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti” ning Ustavi qabul qilindi. Mazkur Ustavda:

o‘quv tarbiya jarayoniga zamonaviy ta’lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish hamda maktabga o‘qishga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash orqali bolalarni maktabgacha ta’lim tashkilotlariga qamrab olishni tubdan oshirish;

maktabgacha ta’lim tizimi pedagog xodimlarini malakasini oshirishni rivojlantirish istiqbollari prognozlashtirish, davlat dasturlari va variativ dasturlarni ishlab chiqish belgilab berilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda PQ-2707-son “2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2017 yil 9 sentabrda PQ-3261-son “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi, 2017 yil 26 sentabrda PQ-3289-son “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2019 yil 8 mayda PQ-4312-son “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarorlari, Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 28 dekabrda 1026-son “Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2019 yil 13 mayda 391-son “Maktabgacha ta’lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari, Maktabgacha ta’lim vazirining 2019 yil 30 avgustda 155-son “Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglarining ish hujjatlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi buyrug‘i hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlar sohani rivojlanishiga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta’limni rivojlantirish, O‘zbekistonning ilmiy-pedagogik kadrlarini tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Tarbiyachilar o‘zlarini ustilarida ishlashi, zamonaviy ta’lim texnikalarini va metodlarini o‘rganishlari, eng so‘ngi bilim va ko‘nikmalarni egallashlari va ularga amal qilish orqali o‘quvchilarga yuqori sifatli ta’lim berishadi. Bolalar o‘rtasida barqarorlik va hamkorlik ruhiyatini o‘stirishda maktabgacha ta’limni rivojlantirish muhimdir. Bolalar o‘zaro mehnat, jamoatchilik va o‘zaro qo‘mita bo‘lish qobiliyatlarini oshirishadi. Bu, ularning istiqbol va o‘zlashtirilganlikka ega bo‘lishini, jamoat bilan o‘zaro hamkorlikni va o‘z fikrlarini ifoda qilishga tayanishini ta’minlaydi.

Maktabgacha ta’lim bosqichini takomillashtirish: O‘tgan yillar davomida ta’limning ushbu bosqichini takomillashtirish, maktabgacha ta’lim muassasalarining infratuzilmasini yuksaltirish, moddiy-texnika bazasini zamon talablariga moslashtirishga jiddiy e’tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2017-yil sentabrda “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi RQ-3261-sonli qarori qilinganidan buyon ta’lim tizimining quyi bosqichiga e’tibor yanada kushaytirildi. Natijada farzandlarimizning maktabgacha ta’limga ega bo‘lish darajasi ansha yaxshilandi. Bu sa’y-harakatlarda farzandlarimizga maktabgacha ta’lim berish tizimini takomillashtirish bilan bog‘liq istiqbolli maqsadlar o‘z ifodasini torgan. Bundan ko‘zlangan maqsad institutning ilmiy salohiyati va maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglarining amaliy tajribasini uyg‘unlashtirib, ijobiy natijalarga erishishdan iborat. Maktabgacha ta’lim vazirligi delegatsiyasining Koreya Respublikasiga tashrifi davomida bolalarning erta rivojlanishi va maktabgacha ta’lim tizimi sohasiga ixtisoslashgan nufuzli ilmiy-tadqiqot institutlari bilan

ushrashuvlar ham o'tkazildi. Jumladan, 2017 yilning 23 noyabr kuni Koreya bolalar parvarishi va va maktabgacha ta'lim masalalarini o'rganish Instituti (KISSE) bilan Hadli kelishuv imzolandi. Kelishuv doirasida Maktabgacha ta'lim vazirligi va KISSE hamkorligida qo'shma tadqiqotlar o'tkaziladi, pedagogik kadrlarni tayyorlash orqali tajriba almashinuviga qaratilgan dasturlar amalga oshiriladi, seminarlar va konferensiyalar tashkil etiladi. Shu bilan bir qatorda hamkorlik asosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyalarining ishlab shiqilishi, ta'lim dasturlari va standartlarining qayta ko'rib shiqilishi, ta'lim statistikasini joriy qilish nazarda tutilgan.

Maktabgacha ta'limning rivojlanishi dunyoning har bir mamlakatida asosiy maqsad sifatida qabul qilingan. Uning yirik muammolari va ko'rsatkichlari har davlatda o'ziga xosliklar taqdim etadi. Bu ildizcha muammolardan biri, ta'limni qiyoslash va rivojlanish darajasini oshirishning yo'nalishlarini aniqlashdir. Bugungi kunda xorij tajribalaridan andoza olish, ijodiy yondashgan holda amaliyotda joriy etish, zamon talabiga mos ravishda me'yoriy hujjatlar, o'quv-metodik adabiyotlar, o'quv metodik majmualarni ishlab chiqish, ilg'or xorijiy tajriba asosida maktabgacha ta'lim muassasalarining rahbar va mutaxassislarida zamonaviy menejment va pedagogik texnologiyalar bo'yicha sohaga oid bilimlar va ko'nikmalarni shakllantirish vazifalari dolzarb masalalar sirasiga kiritilmoqda. Shu bois mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish yuzasidan farmon va qarorlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2016-yil 29-dekabrda PQ-2707-sonli, "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 9-sentabrda PQ-3261-son qarorlari, "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 30-sentabrda PF-5198-sonli Farmoyishi shular jumlasidandir.

Yana bir samarali uchrashuv – Maktabgacha ta'lim vazirligining eng muhim salohiyatli hamkori – Koreya Respublikasi Ta'lim vazirligining Maktabgacha ta'lim va bola parvarishi Departamentida bo'lib o'tdi. Ushrashuvda Koreya tomoni O'zbekiston delegatsiyasiga Koreyada maktabgacha ta'lim va bola parvarishi bosqichlari, sohani rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish prinsiplari, yangi NURI maktabgacha ta'lim Milliy dasturini joriy qilish jihatlari haqida ma'lumot berdilar. Shuningdek, to'lov tizimlari, ta'lim muassasasi turidan kelib shiqqan holda narxlarni belgilash prinsiplari, Davlatning maktabgacha ta'limga yo'naltirayotgan harajatlari, shuningdek istiqboldagi rejalar, jumladan, maktabgacha ta'lim strukturasi Davlat bog'chalari ulushini kengaytirish, elektron qabul tizimini joriy qilish, pedagoglar malakasini oshirish hamda sohani takomillashtirish tendensiyalari haqida ham ma'lumotlar berildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T.: "O'zbekiston", 2021 yil
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son.
3. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy taxlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollari bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. // Xalq so'zi gazetasi, 2017.16 yanvar, №11
4. Abdullayeva M. O'yin mashg'ulotlarini boshqarish orqali maktabgacha va boshlang'ich ta'lim yoshdagi bolalar faolligini oshirish. – T.: Fan va texnologiya, 2016. – 116 b.
5. "Bolaga yo'naltirilgan ta'lim dasturini tashkil etish". Nashr uchun ma'sullar: YUNISEF vakolatxonasi, T.: "Kvinta Rrint" nashri 2012 y, – 263 b.
6. Bojovish L. Lishnost i ee formirovanie v detskom vozraste. Izd. Riter. 2008 g, 400 s
7. Vulfov B. Pedagogika. Uchebnoe rosobie. 2013 g, 512 s
8. Gorshkova V i dr. Pedagogicheskaya filosofiya Djona Dyui. Izd. Retrorolis. 2008 g. 168s
9. Djamilova N. Oliy ta'limda maktabgacha ta'lim fanlarini o'qitish metodikasi. - T.: TDRU nashriyoti, 2018. -B. 144 b.